

Qattiq maishiy chiqindilarni atrof muxitga tasiri

Omadjon Raxmonov

Tayanch doktorant, Andijon davlat universiteti

E-mail: Omadbek-2016@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish borasida korsatma va tavsiyalar keltirilgan

Kalit so'zlar: Plastik va qattiq maishiy chiqindilarni valorizatsiya ilish, Chiqindidan energiyaga, Organik qattiq holatdagi fermentatsiya texnologiyasi, Organik qattiq chiqindilarni anaerob hazm qilish, Kengaytirilgan poligonda qazib olish

Qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar hamda shahar, va qishloq joylarida og'ir va keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Qattiq maishiy chiqindilarni yig'ish va yo'q qilish bugungi kunda dunyoning aksariyat mamlakatlarida shahar atrof-muhitining asosiy muammolaridan biridir.

Oziq-ovqat organik chiqindilarini valorizatsiya qilish dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. An'anaviy poligon, yoqish, kompostlash va qattiq chiqindilarni qayta ishlash usullari chiqindilarni yo'q qilishning yangi texnologiyalari sifatida keng tarqalgan. Qattiq organik chiqindilarni ishlab chiqarish butun dunyo bo'ylab har yili keskin ortib bormoqda. Qattiq organik chiqindilarning aksariyati qishloq xo'jaligi chiqindilari, maishiy oziq-ovqat chiqindilari, odamlar va hayvonlar chiqindilari va boshqalardan iborat. Ular odatda hayvonlar uchun ozuqa sifatida qayta ishlanadi, yondiriladi yoki poligonga tashlanadi. Oqsillar, minerallar va shakarlarga boy materiallardan iborat bo'lib, ular boshqa jarayonlarda substrat yoki xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin.

Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish muammosi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham kichik, ham yirik shaharlar hokimiyati uchun eng katta muammo hisoblanadi. Bu, asosan, bunday qattiq maishiy chiqindilarning ko'payishi va shahar byudjetiga yuklangan

yuk bilan bog'liq. Yuqori xarajatlarga qo'shimcha ravishda, qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish butun tizimga ta'sir qiluvchi turli omillarni tushunmaslik bilan bog'liq. Rivojlanayotgan mamlakatlarda chiqindilarni boshqarishga oid adabiyotlar va hisobotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bir nechta maqolalar miqdoriy ma'lumot bilan ta'minlangan. Ushbu tadqiqotlarning maqsadi qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishda rol o'ynaydigan manfaatdor tomonlarning xatti-harakatlarini aniqlash va tizimga ta'sir qiluvchi turli omillarni tahlil qilishdir

Rivojlanayotgan mamlakatlarda aholi sonining ko'payishi, jadal urbanizatsiya, jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot va turmush darajasining ko'tarilishi qattiq maishiy chiqindilarni ishlab chiqarish tezligini, miqdorini va sifatini sezilarli darajada tezlashtiradi

Qattiq maishiy chiqindilar atrof-muhit uchun muhim muammolardan biridir.

Maishiy yoki shahar chiqindilari odatda turli xil inson faoliyati duch keladigan o'zgaruvchan manbalardan hosil bo'ladi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, rivojlanayotgan mamlakatlarda hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilar asosan uy xo'jaliklari (55-80%), keyin bozor yoki tijorat joylari (10-30%). Keyinchalik sanoat, ko'chalar, muassasalar va boshqa ko'plab korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan o'zgaruvchan miqdorlardan iborat. Umuman olganda, bunday manbalardan qattiq chiqindilar tabiatan juda ko'p uchraydi. Shunday qilib, ular asl manbalariga qarab o'zgaruvchan fizik va kimyoviy xususiyatlarga ega. Ularning tarkibi hovli chiqindilari, oziq-ovqat chiqindilari, plastmassa, yog'och, metallar, qog'ozlar, kauchuklar, charm, akkumulyatorlar, inert materiallar, to'qimachilik, bo'yoq idishlari, buzish va qurilish materiallari, shuningdek, tasniflash qiyin bo'lgan boshqa ko'plab mahsulotlardir. Bunday hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarning xilma-xilligi ularni saralash va material sifatida ishlatishdagi asosiy to'siqdir. Shu sababli, har qanday mazmunli tozalash jarayonidan oldin ushbu chiqindilarni fraksiyalash va saralash zarurati mavjud. Bunday chiqindilarni saralash va ajratish eng muhim va an'anaviy usullardan biri bo'lib, har qanday potensial foydalanish uchun ajratilgan fraksiyalarning sifati to'g'risida ma'lumotlarni taqdim etish uchun qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishning muhim bosqichlari hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, qattiq maishiy chiqindilarni ajratish uchun

mo'ljallangan har qanday loyihaning muvaffaqiyati, asosan, aholining xabardorligi va turli jamiyatlarda bunday chiqindilar ishlab chiqaruvchilarning faol ishtirokiga bog'liq (ya'ni, ular chiqindilarni saralash va ajratishning asosiy va tamoyillariga qanday amal qilishlari).

Qattiq maishiy chiqindilarni ishlab chiqarish muammoli va dunyoning hamma joyida, xususan, barcha shahar markazlarida tashvishli masala hisoblanadi. Bunday qattiq maishiy chiqindilarni ishlab chiqarish tufayli kelib chiqadigan jiddiy ekologik ifloslanish muammolaridan aziyat chekayotgan rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'pchiligi duch keladigan eng qiyin muammolardan biri hisoblanadi. Shaharlarda qattiq maishiy chiqindilarning ko'payishi sanitariya bilan bog'liq muammolarga va sanitariya inshootlari, suv ta'minoti, chiqindilarni boshqarish va transport infratuzilmasi kabi asosiy xizmatlarga keskin ta'sir ko'rsatdi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qattiq chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish va yakuniy utilizatsiya qilish shaharlar va tumanlarda asosiy muammo hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avanesov V.S. Композиция тестовых заданий - М.: Центр тестирования, 2002. - 239 с.
2. Morev I. A. Образовательные информационные технологии. Часть 2. Педагогические измерения: Учебное пособие -Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 174 с.
3. Chelshkova M.B. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие - М.: Логос, 2002. - 432 с.